

**TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGI HUDUDLARIDA
BOG'DORCHILIK, MEVA VA SABZOVOT TARMOQLARINING
RIVOJLANTIRILISHI**

Toshkent shahar Yashnobod tumani 255-maktab

Tarix fani o'qituvchisi

Xudoynazarova Azizaxon Mirzaakbarovna

Annotatsiya: Mazkur maqola turkiston general gubernatorligi hududlarida bog'dorchilik, meva va sabzovot tarmoqlarining rivojlantirilishi haqida ma'lumotlar jamlaydi. Shuningdek, turkiston gubernatorligida qishloq hujaligining rivojlanishi haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: *ma'naviy meros, mafkuraviy asos, Turkiston harbiy okrugi, yer islohoti, sug'oriladigan yerlar, «Upland» navi. paxta yakkahokimligi.*

O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining qo'lga kiritilishi O'zbekiston xalqiga ma'naviy uyg'onish, o'zlikni anglash, boy tarixiy o'tmishini o'rganishga imkon yaratib berdi. Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini o'rganish, undan xalqning bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi. Ma'naviy boyliklar, qadriyatlar, davlat, millat, shaxsning bebaho xazinasini va taraqqiyot manbai hisoblanadi. Aynan ushbu ma'naviy va mafkuraviy asosni mustahkamlash hamda rivojlanishda tarix fani alohida ahamiyatga egadir. XVI-XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda ro'y bergan murakkab tarixiy jarayonlar O'zbekiston tarixi taraqqiyotida ham o'ziga xos o'rinni egallagan.

Ma'lumki, mahalliy boshqaruv Turkiston general-gubernatorligi (rus. Turkestanskoe general-gubernatorstvo) – ma'muriy-hududiy birlik. Rossiya Imperiyasi bosib olgan G'arbiy Turkiston hududida Rossiya imperatori Aleksandr II farmoni bilan tashkil etilgan (1867-yil 11-iyul). Xuddi shu

Vol. 3 No. 2 (2024)

yili Turkiston harbiy okrugi ham tuzilgan. Turkistonning birinchi general-gubernatori etib rus podshosining yaqin mulozimi general-ad'yutant Konstantin Petrovich fon Kaufman tayinlandi. U 14 yil mobaynida (1867—1881-yillarda) Turkiston o'lkasini qattiqqo'llik bilan boshqargan. Kavkaz, Boltiqbo'yi o'lkalaridagi ozodlik harakatlarini bostirishda tajribali ma'mur va usta siyosatchi ekanligini ko'rsatgan fon Kaufmanni „Turkistonning Bunyodkori“ deb ulug'lashgan. U Toshkent jamoatchiligi vakillari yig'ilishi (1868-yil 22-yanvar)da birinchi bor ruslarni Turkiston xalqlarining „Katta Og'asi“ deb atagan. Turkiston 19-asrning boshlarida Britaniya Imperiyasi va Rossiya Imperiyasi orasida tortishuvlarga sabab bo'lgan[1]. Rossiya imperatori fon Kaufmanga o'lkani boshqarishda cheklanmagan huquq va vakolatlar bergan, natijada uni xalq „Yarim podsho“ deb bilgan. Ichki va tashqi siyosatda uning erkin ish yuritishi mumkinligi imperator tomonidan berilgan „Oltin Yorliq“da o'z aksini topgan.

1873-yilda general fon Kaufman rus podshosiga Turkistonda yerga egalik tuzilishini o'zgartirish loyihasini taqdim etadi. Loyihaga ko'ra amlok yerlar uni ishlatib turgan odamlar tasarrufiga o'tishi lozim edi. Bu qoidani vaqf yerlariga ham joriy qilish to'g'risidagi loyiha taklifi esa rad etiladi. Ammo fon Kaufman o'z so'zida qat'iy turib oladi. U mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, yer masalasiga doir bir qancha tadbirlarni amalga oshiradi. Jumladan, yer haqiqatda kimning qo'lida ekanligini e'tiborga olish to'g'risida farmoyish beradi. Shunga muvofiq juda ko'p yerlar davlat hisobiga o'tkaziladi. Ayni chog'da mulkiy yerlarga va hatto vaqf yerlariga ham soliq joriy etiladi. 1886- yilda Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi yangi Nizomga muvofiq yer munosabatlariga doir bir qancha tadbirlar amalga oshiriladi. Bundan kuzatilgan asosiy maqsad mahalliy boy-zodagonlarni zaiflashtirish va mustamlakachilar hokimiyatini kuchaytirish edi. Chor ma'murlari Turkiston o'lkasida olib borgan mustamlakachilik siyosatlarida o'z oldilariga bosh maqsad qilib ruslashtirish siyosatini qo'ydilar. Bu boradagi eng muhim va

boshlang'ich qadam Rossiya hududlaridagi xalqlarni Turkiston yerlariga 1 ko'chirishdan iborat bo'ladi.

Chorizmning ko'chirish siyosatining mohiyati shundan iborat ediki ko'chirma xo'jaliklar uchun yer fondi mahalliy xalqning yerga bo'lgan huquqlarini o'taketgan darajada buzish yo'li bilan tuzilgan Rossiyadan dehqonlarni u yerga ko'chirish esa, chekka o'lkalarni ruslashtirish maqsadini ko'zlab millatchilik tamoyili asosida amalga oshirilgan. 1869-yildayoq Yettisuvdagi dehqonlar manzilgohlari to'g'risidagi qoidalar ishlab chiqilgan bo'lib, bu qoidalar ruslarning turkistonlilar yurtiga ko'plab ko'chib kelishlari uchun qulay sharoitlar yaratib berardi. 1868-1882-yillarda Yettisuvda har birida 250 aholi bo'lgan 29 rus qishlog'i tuziladi. Shu davrda Sirdaryo viloyatida bunday qishloqlar 19 ta bo'lib 1300 aholini o'z qamroviga olardi. Xususan 1891-yildagi Rusiyada ro'y bergan ochlikdan so'ng O'rta Osiyoga bamisoli vabodek yopirilib kelayotgan rus oilalari oqimi kuchaydi. 1906-yilda oikaning besh viloyatida 451 ming tanob yerga ega bo'lgan 136 rus posyolkalari paydo bo'ladi. Har bir xo'jalikning tomorqasi 34,5 tanobdan iborat edi. Turkistondagi eng yaxshi yerlarga egalik qilgan bunday rus xonadonlari 1916- yilga kelganda 2.659 ming desyatina yerni o'ziniki qilib olgan 336 ming oiladan iborat edi. Bu o'lka umumiy aholisining 4,5 foizini tashkil etardi. Bundan tashqari 14 million desyatina yer bevosita davlat xazinasini xiyoriga olinadi. 190 ming desyatina yerni esa rus plantatorlari va pomeschiklari o'zlariniki qilib oldilar[2]. Yeng katta yer egasi bo'lgan podsho Nikolay II ning birgina Murg'ob vohasidagi yerlari 104 desyatina teng edi. 1886-yilda chor hukumati yer islohoti o'tkazadi. Mustamlakachilik harakteridagi bu yer islohoti natijasida barcha serunum va sug'oriladigan yerlar boylar va zamindorlar qo'liga o'tib ketadi, kambag'al dehqon xo'jaliklari yanada qashshoqlashdi va xonavayron bo'ladi. 1889-1893-yillarda bunday xonavayron bo'lgan dehqonlar o'z bisotlaridagi 15.588 desyatina yerni sotib yuboradilar.

AQShdan paxta olishdan deyarli mahrum bo'lgan Rossiya hukumati bu qimmatli xomashyoga nisbatan o'sib borayotgan ehtiyojini asoratga solingan Turkiston hisobidan qondirishga asosiy diqqat-e'tiborini qaratadi. 1869-yili «Rus sanoati va savdosi o'sishiga yordam berish jamiyati» kengashida I.N.Raevskiy «Rossiya va unga qo'shni sharq mamlakatlarida paxtachilikni rivojlantirish» mavzuyida ma'ruza qiladi. Ma'ruzachi Rossiyaga O'rta Osiyo va boshqa paxtakor joylardan xom ashyo keltirilishi har jihatdan foydali va qulayligini isbotlab beradi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga jami 3 088 285 pud (42 710 136 so'mlik) paxta keltirilgan bo'lib, shundan 639192 pud (5972491 so'mlik) paxta sharq o'lkalaridan olib kelingan ekan. Bu Rossiyaga keltirilgan paxtaning 21 foizini tashkil etgan. Albatta ko'p miqdordagi paxtani xarid qilish uchun millionlab so'm mablag' sarflangan. Rossiyada savdo floti bo'lmaganidan paxta Yevropa mamlakatlari floti va temiryo'llarida olib kelingan, natijada ulovidan tushovi qimmatga tushgan.

Turkistondagi paxtaga bo'lgan yuqori talab o'rta Osiyo iqtisodiyotida tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Paxta Turkiston dehqonlarining asosiy mahsulotiga aylandi. Sug'oriladigan yerlarda paxta ekishning ko'payishi dehqonlar ahvolining yomonlashuviga olib keldi. Donli ekinlar va sabzavot ekish uchun ajratiladigan yer maydoni kamayib bordi. Masalan, Farg'ona vodiysida sug'oriladigan yerlarning 50 foizi paxta bilan band qilindi. Qishloq aholisi qatlamlarga ajrala boshladi. Bir tomondan yersiz dehqonlar, ya'ni qishloq yollanma ishchilar soni o'sib bordi, ikkinchi tomondan esa sudxo'rlarning tor qatlami, "Besh-bosh" shirkati yoki Vadyayevlar uyi bilan hamkorlik qilgan savdogar yer egalari soni oshib bordi. Mardikorlik Farg'ona vodiysida keng rivojlandi. Mardikorlar bir kunga o'z ketmoni bilan kuniga 10 soatdan ishlaydigan yollanma kunbaychilar, asosan yersiz dehqonlar edi. Ularga ish haqi kelishuv asosida to'lanardi. Yollanishning boshqa shakli chorakorlik bo'lib, u bilan ham yersiz dehqonlar shug'ullanishardi. XIX asrning 80-yillariga kelib, Amerika paxtasi urug'lari orasida «Upland» navi mahalliy sharoitda sifatli va ko'p hosilli bo'lib chiqdi. To'qimachilik sanoati

talablariga har jihatdan mos tushadi. Vaqt o'tishi bilan dehqonlar Amerika paxtasi navi ekilgan maydonlarni oshira borganlar. 1884-yili xorijiy navlar 300 desyatina yerga ekilgan bo'lsa, 1890-yilga kelib 58859 desyatini tashkil etgan[3]. Paxtachilik rivoji chor hokimiyati xazinasini boyita bordi. Hatto adolasizlik haqida o'lkada rus tilida chiqadigan «Ukraina» ro'znomasining 1896-yilgi sonlaridan birida shunday yozilgan edi: «Rus sanoati ehtiyojini qondirish maqsadida paxtachilik rivojlanishidan sanoat egalaridan o'zga hech kim foyda ko'rmadi. Paxta arzon bahoda olinib, Rossiyaga yuborildi. Shu paxtadan ishlangan tayyor mahsulotlarni u yoqdan o'lkaga keltirib sotishadi va katta foyda ko'rishadi.

Chor hukumati yerning izdan chiqishiga qaramay, paxtachilikni kuchaytirishni o'z vakillaridan talab qilaverdi. Bu xususda Rossiya dehqonchilik noziri Krivoshein shunday degan edi: «Turkistonning har bir pud g'allasi Rossiyaga, rus va Sibir g'allasiga raqobatdir, ortiqcha har bir pud Turkiston paxtasi esa Amerika paxtasiga raqobatdir. Shuning uchun o'lkaga qimmatga tushsa ham g'alla keltirib berish lozimdir». Paxta yakkahokimligini o'rnatish haqidagi bunday g'oyani Turkiston general-gubernatori qo'llab-quvvatlab, bu tadbir hukumatgayiliga 70 million oltin rublni tejashga imkoniyat yaratishini uqtiradi. Uning fikriga ko'ra «ko'p millionli vatan paxta tolasini qayta ishlash sanoatini xonavayron bo'lishdan saqlovchi kafolat rolini o'ynashi mana shu Turkistonning Rossiyaga ko'rsatadigan buyuk iqtisodiy xizmatidir». Bundan chiqqan ma'no shuki, agar Turkiston diyoriga g'alla ko'p ekilsa, Rossiyadan keltirilayotgan g'allaga nisbatan talab kamayib, ziyon ko'riladi. Demak qancha ko'p paxta ekilsa, Rossiya g'allasiga ehtiyoj shuncha oshib boraveradi. O'z navbatida bu Rossiyaning ulo6dan tusho6 qimmatga tushayotgan Amerika paxtasiga bog'liq muammolarni ham bartaraf etardi. Nozir-ning fikricha, paxtachilik rivojlanaversa, ikki tarafga foydadir[4]. Turkiston aholisining ahvoli nima kechsa kechsinu, lekin Rossiya manfaatlari to'la saqlansin — bu chor ma'murlari yuritgan yakka-yu yagona siyosatdir. Chor Rossiyasi Turkiston xalqlariga taraqqiyot, baxt-saodat va istiqbol

olib keladi, deb o‘zimizni o‘zimiz nodonlarcha aldamaylik. Rossiya imperiyasi Turkistonni bosib olgandan keyin, bu o‘lkada o‘z manfaatlarini to‘liq yuzaga chiqarish uchun birinchi galda Turkistonda mustamlaka boshqaruvi tizimini yaratishga kirishdi. Turkiston viloyatlar, okruglar, uyezd va volostlar (bo‘lis)ga taqsimlandi. Bir so‘z bilan aytganda, Rossiya imperiyasi Turkistonga tarixan begona ma‘muriy tizimni kiritdi. An‘anaviy boshqaruv tizimiga oid ba‘zi elementlarni nomiga saqlab qolib, go‘yo mahalliy xalq bilan hisoblashgandek ko‘ringani bilan aslida butun siyosat eng avvalo imperiya, metropoliya manfaatlarini ta‘minlashga qaratildi.

Xulosa qilib aytganda, 1886-yil Nizomning Turkiston mustamlaka o‘lkasida agrar masalalar bo‘yicha bandlari va ularning ijrosi hamda takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha hujjatlarning mazmun va mohiyati o‘lkaning barcha yer zahiralari istisnosiz ravishda iqtisodiy qaram holga solish maqsadini ko‘zda tutgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nazirov Baxtiyor Safarovich Yaqubova Dilorom Tadjiyevna. O‘zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi. “Bekshox print servis” nashriyoti Termiz – 2023
2. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Toshkentning «yangi shahar» qismi tarixi - Jannat Ismoilova. O‘zbekiston RespublikasiFA Tarix instituti. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi. Toshkent – “Fan va texnologiya” — 2004.
3. Abdug‘aniyev A.A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodi. -T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2004
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkiston_general-gubernatorligi